

ИНГЛИЗ ТАРЖИМА ЛУҒАТЛАРИДА ҲОЛАТ БИЛДИРУВЧИ СЎЗЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАЛҚИНИ

Маттиев Абдулазиз Октябржон ўғли

Андижон давлат университети таянч докторанти

Инглиз тилида аксарият сўзлар полисемантик ва полифункционаллик хусусиятини намоён этганлиги туфайли луғат мақоласида унинг қайси туркумга оид маъноси берилаётганлиги ҳақида помета бўлади (Буни ўзбек тилида сўзларни изоҳлашнинг биринчи фарқи сифатида таъкидлаш жоиз). Бундай помета полисемантик ва полифункционал сўзлар изоҳининг барчасига бирдек тааллуқли. Инглиз тили онлайн луғатларида сўзларнинг изоҳи жуда кенг берилган. Биз туркумга мансублик ҳақидаги пометага таянган ҳолда фақат тадқиқ предметимизга тегишли изоҳларнигина мисол тариқасида келтирамиз ва таҳлил қиламиз.

Инглиз тили изоҳли луғатида ҳолат билдирувчи равишларнинг изоҳланиши. Табиийки, равиш сифат бўлганда шахс/предмет/воқеа-ходисанинг ҳамда ҳаракатнинг белгисини билдириши билан фарқ қилади.

Шунингдек, инглиз тили изоҳли луғатларида феъл туркумига мансуб сўзлар семаларида ҳолатни ифодалаш яққол кўзга кўринган лексемалар ҳам учрайди.

Feel verb to experience something physical or emotional:

"How are you feeling?" "Not too bad, but I've still got a slight headache."

How would you feel about moving to a different city?

He's still feeling a little weak after his operation.

My eyes feel really sore.

Feel инсон ҳолатини, аниқроғи, ҳис этиш даражасии ифодаловчи лексемадир. Сўзнинг семантик тавсифида “бирор нарсани физик ёки эмоционал сезиш” деб берилади.

FEEL verb

transitive verb

1a: to handle or touch in order to examine, test, or explore some quality She felt the fabric to see if it was wool.

b: to perceive by a physical sensation coming from discrete end organs (as of the skin or muscles) He felt a sudden pain in his leg.

2a: to undergo passive experience of continually felt the resentment of his competitors

b: to have one's sensibilities markedly affected by felt the insult deeply

3: to ascertain by cautious trial – usually used with out feeling out the sentiments of their neighbors on the subject of school improvements

4a: to be aware of by instinct or inference feel trouble brewing

b: BELIEVE, THINK say what you really feel

5. US slang: to understand (someone): to know how (someone) feels Yeah, I feel you on that. I fall asleep every time I'm in the car as well. – Scott Sugarman When

you buckle your chinstrap up, it's with a purpose, dog! Do you feel me? – Eric Berry

intransitive verb

1a: to receive or be able to receive a tactile sensation: lost the ability to feel in his fingertips

b: to search for something by using the sense of touch: She felt in her purse for her keys.

2a: to be conscious of an inward impression, state of mind, or physical condition: I feel sick.

b: to have a marked sentiment or opinion: feels strongly about it

3: SEEM it feels like spring today

4: to have sympathy or pity: I feel for you

feel like: to have an inclination for: feel like a walk?

Ушбу луғат мақоласида feel лексемасининг полисемантик хусусияти очиб берилган: бу сўзнинг ўтимли ва ўтимсиз шакли ҳам бирдек – ҳолат ифода этади. Ўтимли феъл бўлганда бирор нарсанинг сифатини текшириш, синаб кўриш ёки ўрганиш учун тегиш; тана аъзоси билан ҳис этиш; доимий равишда муҳолифатнинг норозилигини ҳис қилишни бошдан кечириш; ўз ҳис-туйғуларига қаттиқ таъсир қилиш, ҳақоратни чуқур ҳис қилиш; инстинкт ёки хулоса билан тушуниш каби маъноларда келади. Ўтимсиз феъл сифатида тегиш ҳиссини қабул қилиш; пайпаслаш ҳисси ёрдамида бирор нарсани қидирмоқ; ички таассурот, руҳий ҳолат ёки жисмоний

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

холотни билиш; ҳамдардлик ёки раҳм-шафқат қилиш каби изоҳланади. Изоҳдан кўринадики, луғатда полисемантик лексема сифатида тавсифланган feel сўзининг маънолари нозик услубий/ҳиссий оттенка билан бир-биридан фарқ қилади.